

РОЛЬ НАРОДНОГО УСТНОГО ТВОРЧЕСТВА В ПОВЫШЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДУХОВНОСТИ

Кайпанова Дилфуза

Магистрант 2 курса по специальности

«Методика преподавания социально-гуманитарных наук»

Каракалпакского государственного университета имени Бердаха

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматривается формирования духовности народов Древнего Востока. Их формирование непосредственно стимулировало развитие культуры народов Востока. В древневосточном периоде X-VII тысячелетий до н.э. связано с генезисом развития цивилизации и культуры, именно в эти периоды начали происходить важнейшие процессы, также начали возникать различные формы и направления культурной деятельности.

Ключевые слова: *Литература, искусства, наука, религия, прогресс человеческой культуры, древневосточное народное устное творчество, народная устная художественная литература, архитектура, наккашлик, ганчлик, зороастризм, музыка, танцы, устная литература, народное устное творчество.*

В формировании духовности народов Древнего Востока место устного творчества ни с чем не сравнимо. Потому что их формирование непосредственно стимулировало развитие культуры народов Востока.

Человечество в древневосточном периоде X-VII тысячелетий до н.э. связано с генезисом развития цивилизации и культуры, именно в эти периоды начали происходить важнейшие процессы, также начали возникать различные формы и

направления культурной деятельности. Происхождение различных традиций, культурная жизнь народов чтобы измениться, духовная жизнь народов переплелась с народным устным творчеством по мере проникновения, благодаря чему оно стало служить важным инструментом для артикуляции переживаний людей, их предназначения.

Появление письменности, литературы, искусства, науки, религии, в то время как народы состоят в браке, начало приносить в Тарзи много новшеств. Именно без начального процесса трудно представить, каким весь дальнейший прогресс человеческой культуры был на самом деле. Следует отметить, что древневосточное народное устное творчество, безусловно, способствовало становлению своего народа как нации тоже имеет свое достойное место. Термин "народная устная художественная литература" был введен в обиход в 1846 году английским ученым Уильямом Томсом, предложившим значение "народной мудрости". Образцы архитектуры, наккашлик, ганчлик, зороастризм, музыка, танцы, устная литература – все это было принято понимать как народное устное творчество.

Каждый специалист, работающий в области искусства, называет выбранный им тип "народным устным творением". Например, музыкант рассматривает народные мелодии, хореограф народных танцев, архитектор народной архитектуры, народное устное творчество, музыковед народные эпосы, сказки как произведения народного устного творчества. Мы пословица, загадка, лоф, аския, анекдот, песня, сказка, для работы в области изучения секретов словесного искусства, записываем эпосы как пример народного устного творчества, анализируем

В то же время в сознании подрастающего поколения сохраняются образцы народного устного творчества и способы воздействия на душу, духовный образ

мыслителя, педагогический опыт позитивных аспектов, мотивирующих перемены, мы будем изучать и исследовать на этой основе.

"Народное устное творчество - это трудолюбивое народное творчество. Народное искусство составляющая его деятельности уникальна по сравнению с другими видами народного искусства.

Именно искусство устной речи отличается своими особенностями. Он из поколения в поколение, передавая из эпохи в эпоху народный талант в исполнении его представителей, Сайкал нашел и организовал узбекское народное поэтическое творчество.

Однако она не сохранилась такой, какой была создана изначально, творческая переработка, различные изменения, обогащение новой-новой информацией, адаптация к историческим условиям, и в то же время на письменную литературу положительно повлияли."¹.

Можно сказать, что народное устное творчество является синкретичным искусством, так как в произведения народного устного творчества добавляются элементы музыки, танца, театрального искусства. На данный момент произведения народного устного творчества по-своему отличаются от других видов искусства. В народном устном творчестве всегда сохраняется единство речи, мелодии и исполнения. Поэтому наука об изучении, разборе народного творчества называется народным устным творчеством. Народное устное творчество, основы творчества восходят к эстетическому мышлению древнего мира.

¹ Матлуба Муродова "Фольклор ва этнография" .Ўқув қўлланма. 2006 й. 46.

Письменные и устные памятники древнего мира, рассказывающие туристам и историкам о мифах и легендах, различных традициях и ритуалах, важны для народного устного творчества. Первые эксперименты по записи произведений народного устного творчества были заметны с XI века. Народные устные произведения отражают жизнь трудового народа. Воплощает социально-исторические, политические, философские и художественно-эстетические представления людей о мироздании. Историко-социальные события характеризуются в произведениях народного устного творчества с точки зрения взаимоотношений народов: включают в себя такие черты, как болтливость, безрассудство, традиционализм, коллективное исполнение, непостоянство, изменчивость.

В книгах древних историков Геродота, Ктесия, Полиена, Хареса Митиленского и других содержание некоторых произведений народного устного творчества оставлено для повествования. Также от средневековых историков

Произведения Хамзы Исфакхани, Табари, Майсуди, Беруни и других также содержат ценные материалы и информацию о народном устном творчестве. Письменные памятники, такие как "Авесто", "Бехустун", "Бундаксиши", "Денкард", содержат некоторые образцы народного устного творчества древних народов. Махмуд Кашгари, с другой стороны, в своей знаменитой работе "Девону лугат-ат тюрк" приводит различные образцы древних песен, лирической поэзии. Известно, что в результате полного забвения определенных исторических фактов, их забвения по предположению времени, происходит их выпадение из произведений, их трансформация, смешение и интерпретация. Поэтому как исторические события, так и явления не совсем точно отражены в народном устном творчестве. И иногда забвение поэтических пассажей, присутствующих в эпосах, облакающее эти жанры в форму сказок.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажасимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз // – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 488.
2. BA Kurbanovna. *Essence, Development And Role Of Representative Authority In The Development Of Society.* Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 2, 113-117 14 2021
3. ИБ Жоллыбекова. *Вопросы оценки образования в современных условиях. Материалы международной научно-практической конференции 1 (2), 69-71. 2017*
4. ИБ Жоллыбекова. *International relations in the field of science. Technology and education of the Republic of Karakalpakstan. Postępy w nauce w ostatnich iatach. Nowych rozwiazań. Сборник научных трудов.*
5. ИБ Jollibekova *Foreign cooperation in environmental protection of the Republic of Karakalpakstan. Current research journal of history 3 (12), 07-11. 2022*